

VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL CUESTIONARIO 'EL ALUMNADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA PROFESIONAL: CARACTERÍSTICAS, VINCULACIÓN Y COMPROMISO CON LOS ESTUDIOS'. ANÁLISIS DE LA PERTINENCIA Y RELEVANCIA DE LOS ÍTEMS MEDIANTE INTERVALOS DE CONFIANZA DE LA V DE AIKEN.

Muestra de expertos. 16 participantes (9 mujeres y 7 hombres, de los cuales 6 profesores de formación profesional, 5 profesores de educación secundaria y 5 profesores de universidades españolas).

Nº de preguntas-secciones inicial y final. La versión inicial parte de 14 secciones, y la versión final presenta 15 secciones: los ítems 3f y 3g (sección 3) de la versión inicial pasan a denominarse 4a y 4b (sección 4). Se reenumeran secciones e ítems a partir de la pregunta-sección 4.

Nº de ítems inicial y final. Se parte de 96 ítems en la versión inicial, y en la versión final quedan 95 ítems: se elimina el ítem 7k (6k en versión inicial).

Cambios en la redacción entre versión inicial y final. Se realizaron cambios en la redacción de las siguientes preguntas-secciones e ítems: 1d, 4a, 5a, 5b, 5c, 5d, pregunta-sección 9, 9a, 9b, 9.3, 9.5, 10g, 11c, 14a, 14b, 14c, 15a, 15b y 15c. Véase la Tabla 2 para la descripción de los cambios.

Escala de **valoración de contenido** (pertinencia y relevancia) de cada ítem de 1 a 4, donde:

- Pertinencia: 1. No pertinente, 2. Poco pertinente, 3. Pertinente, 4. Muy pertinente
- Relevancia: 1. No relevante, 2. Poco relevante, 3. Relevante, 4. Muy relevante

RESULTADOS

En la Tabla 1 se muestran los **indicadores estadísticos de pertinencia y relevancia** de los ítems incluidos en la versión final del cuestionario. La nomenclatura de los ítems (columna ÍTEM) obedece a la siguiente codificación: n^o - número de pregunta-sección + letra - ítem de la pregunta-sección + P o R - Pertinencia o Relevancia.

Tabla 1. Resultados por ítem (ordenados por su posición en el cuestionario).

FACTOR*	ÍTEM	N	Mínimo	Máximo	M	SD	V Aiken	V Aiken: IC90%	
								Li	Ls
TS1	1aP	16	3	4	3.86	0.363	0.95	0.87	0.98
	1aR	16	3	4	3.86	0.363	0.95	0.87	0.98
TS2	1bP	15	4	4	4	0	1.00	0.94	1.00
	1bR	15	4	4	4	0	1.00	0.94	1.00
TS3	1cP	16	1	4	3.43	0.938	0.81	0.70	0.89
	1cR	15	3	4	3.69	0.48	0.90	0.80	0.95
TS4	1dP	16	3	4	3.86	0.363	0.95	0.87	0.98
	1dR	16	3	4	3.86	0.363	0.95	0.87	0.98
TS5	1eP	15	1	4	3.46	0.967	0.82	0.71	0.90
	1eR	15	1	4	3.46	0.967	0.82	0.71	0.90
TS6	1fP	15	1	4	3.46	0.967	0.82	0.71	0.90
	1fR	15	1	4	3.46	0.967	0.82	0.71	0.90
TS7	1gP	15	2	4	3.69	0.751	0.90	0.80	0.95
	1gR	15	2	4	3.69	0.751	0.90	0.80	0.95

TS8	1hP	15	1	4	3.54	0.967	0.85	0.74	0.92
	1hR	15	1	4	3.62	0.961	0.87	0.77	0.93
TS9	1iP	14	3	4	3.83	0.389	0.94	0.85	0.98
	1iR	14	3	4	3.75	0.452	0.92	0.82	0.96
SI1	2aP	16	2	4	3.79	0.579	0.93	0.84	0.97
	2aR	16	3	4	3.64	0.497	0.88	0.78	0.94
SI2	2bP	16	4	4	4	0	1.00	0.95	1.00
	2bR	16	3	4	3.64	0.497	0.88	0.78	0.94
SI3	2cP	16	2	4	3.79	0.579	0.93	0.84	0.97
	2cR	16	2	4	3.5	0.65	0.83	0.73	0.90
SI4	2dP	16	3	4	3.79	0.426	0.93	0.84	0.97
	2dR	16	2	4	3.43	0.646	0.81	0.70	0.89
SI5	2eP	16	3	4	3.93	0.267	0.98	0.91	0.99
	2eR	16	2	4	3.86	0.535	0.95	0.87	0.98
	3aP	16	2	4	3.57	0.646	0.86	0.75	0.92
	3aR	16	3	4	3.86	0.363	0.95	0.87	0.98
SD1	3bP	16	2	4	3.64	0.633	0.88	0.78	0.94
	3bR	16	2	4	3.86	0.535	0.95	0.87	0.98
SD2	3cP	16	3	4	3.64	0.497	0.88	0.78	0.94
	3cR	16	3	4	3.86	0.363	0.95	0.87	0.98
SD3	3dP	16	2	4	3.57	0.646	0.86	0.75	0.92
	3dR	16	2	4	3.71	0.611	0.90	0.81	0.95
SD4	3eP	16	2	4	3.43	0.646	0.81	0.70	0.89
	3eR	16	2	4	3.57	0.756	0.86	0.75	0.92
	4aP	16	1	4	3.07	0.829	0.69	0.57	0.79
	4aR	16	1	4	3.21	0.975	0.74	0.62	0.83
	4bP	15	2	4	3.23	0.599	0.74	0.62	0.83
	4bR	15	2	4	3.31	0.855	0.77	0.65	0.86
SD5	5aP	16	3	4	3.71	0.469	0.90	0.81	0.95
	5aR	16	2	4	3.14	0.949	0.71	0.60	0.81
SD6	5bP	15	3	4	3.85	0.376	0.95	0.87	0.98
	5bR	15	2	4	3.08	0.954	0.69	0.57	0.79
SD7	5cP	16	2	4	3.64	0.745	0.88	0.78	0.94
	5cR	16	2	4	3	0.961	0.67	0.55	0.77
SD8	5dP	16	3	4	3.93	0.267	0.98	0.91	0.99
	5dR	15	2	4	3.54	0.877	0.85	0.74	0.92
FS1	6aP	16	3	4	3.93	0.267	0.98	0.91	0.99
	6aR	16	2	4	3.79	0.579	0.93	0.84	0.97
FS2	6bP	16	2	4	3.79	0.579	0.93	0.84	0.97
	6bR	16	1	4	3.64	0.842	0.88	0.78	0.94
FS3	6cP	16	3	4	3.93	0.267	0.98	0.91	0.99
	6cR	16	3	4	3.86	0.363	0.95	0.87	0.98
	6dP	16	3	4	3.79	0.426	0.93	0.84	0.97
	6dR	16	2	4	3.71	0.611	0.90	0.81	0.95
	6eP	16	2	4	3.71	0.726	0.90	0.81	0.95
	6eR	16	2	4	3.71	0.611	0.90	0.81	0.95

	6fP	16	2	4	3.71	0.611	0.90	0.81	0.95
	6fR	16	2	4	3.71	0.611	0.90	0.81	0.95
	6gP	16	2	4	3.64	0.633	0.88	0.78	0.94
	6gR	16	2	4	3.64	0.633	0.88	0.78	0.94
	6hP	16	3	4	3.71	0.469	0.90	0.81	0.95
	6hR	16	3	4	3.71	0.469	0.90	0.81	0.95
FS4	6iP	16	2	4	3.79	0.579	0.93	0.84	0.97
	6iR	16	2	4	3.71	0.611	0.90	0.81	0.95
FS5	6jP	16	3	4	3.79	0.426	0.93	0.84	0.97
	6jR	16	3	4	3.64	0.497	0.88	0.78	0.94
FS6	6kP	16	3	4	3.79	0.426	0.93	0.84	0.97
	6kR	16	2	4	3.57	0.756	0.86	0.75	0.92
FS7	6lP	16	2	4	3.71	0.611	0.90	0.81	0.95
	6lR	16	2	4	3.71	0.611	0.90	0.81	0.95
FS8	6mP	16	3	4	3.71	0.469	0.90	0.81	0.95
	6mR	16	2	4	3.64	0.633	0.88	0.78	0.94
SD9	7aP	16	3	4	3.71	0.469	0.90	0.81	0.95
	7aR	16	2	4	3.64	0.633	0.88	0.78	0.94
	7bP	16	3	4	3.79	0.426	0.93	0.84	0.97
	7bR	16	3	4	3.79	0.426	0.93	0.84	0.97
GE1	7cP	16	2	4	3.64	0.633	0.88	0.78	0.94
	7cR	16	2	4	3.64	0.633	0.88	0.78	0.94
GE2	7dP	16	2	4	3.57	0.852	0.86	0.75	0.92
	7dR	16	2	4	3.57	0.852	0.86	0.75	0.92
GE3	7eP	16	3	4	3.93	0.267	0.98	0.91	0.99
	7eR	16	3	4	3.93	0.267	0.98	0.91	0.99
	7fP	16	2	4	3.36	0.929	0.79	0.68	0.87
	7fR	16	1	4	3.36	1.082	0.79	0.68	0.87
GE4	7gP	16	3	4	3.93	0.267	0.98	0.91	0.99
	7gR	16	4	4	4	0	1.00	0.95	1.00
GE5	7hP	16	2	4	3.79	0.579	0.93	0.84	0.97
	7hR	16	3	4	3.86	0.363	0.95	0.87	0.98
GE6	7iP	16	1	4	3.71	0.825	0.90	0.81	0.95
	7iR	16	1	4	3.64	0.842	0.88	0.78	0.94
GE7	7jP	16	3	4	3.93	0.267	0.98	0.91	0.99
	7jR	16	3	4	3.86	0.363	0.95	0.87	0.98
GE8	8aP	16	2	4	3.79	0.579	0.93	0.84	0.97
	8aR	16	2	4	3.79	0.579	0.93	0.84	0.97
GE9	8bP	16	3	4	3.86	0.363	0.95	0.87	0.98
	8bR	16	3	4	3.86	0.363	0.95	0.87	0.98
GE10	8cP	16	3	4	3.86	0.363	0.95	0.87	0.98
	8cR	16	2	4	3.86	0.535	0.95	0.87	0.98
GE11	8dP	16	2	4	3.79	0.579	0.93	0.84	0.97
	8dR	16	2	4	3.57	0.756	0.86	0.75	0.92
GE12	8eP	16	2	4	3.64	0.745	0.88	0.78	0.94
	8eR	16	2	4	3.71	0.611	0.90	0.81	0.95

GE13	8fP	16	2	4	3.79	0.579	0.93	0.84	0.97
	8fR	16	3	4	3.93	0.267	0.98	0.91	0.99
	9aP	16	2	4	3.86	0.535	0.95	0.87	0.98
	9aR	16	1	4	3.79	0.802	0.93	0.84	0.97
	9bP	16	3	4	3.93	0.267	0.98	0.91	0.99
	9bR	16	3	4	3.86	0.363	0.95	0.87	0.98
	9cP	16	3	4	3.86	0.363	0.95	0.87	0.98
	9cR	16	3	4	3.79	0.426	0.93	0.84	0.97
	9dP	16	3	4	3.86	0.363	0.95	0.87	0.98
	9dR	16	1	4	3.64	0.842	0.88	0.78	0.94
	9eP	16	3	4	3.93	0.267	0.98	0.91	0.99
	9eR	16	3	4	3.79	0.426	0.93	0.84	0.97
	9fP	16	3	4	3.86	0.363	0.95	0.87	0.98
	9fR	16	2	4	3.64	0.633	0.88	0.78	0.94
	9gP	16	1	4	3.57	0.852	0.86	0.75	0.92
	9gR	16	1	4	3.43	0.938	0.81	0.70	0.89
	9hP	16	3	4	3.86	0.363	0.95	0.87	0.98
	9hR	16	3	4	3.86	0.363	0.95	0.87	0.98
	9iP	15	3	4	3.92	0.277	0.97	0.90	0.99
	9iR	15	3	4	3.85	0.376	0.95	0.87	0.98
	9jP	13	4	4	4	0	1.00	0.94	1.00
	9jR	13	4	4	4	0	1.00	0.94	1.00
	9.1P	16	3	4	3.93	0.267	0.98	0.91	0.99
	9.1R	16	3	4	3.86	0.363	0.95	0.87	0.98
	9.2P	15	3	4	3.77	0.439	0.92	0.83	0.97
	9.2R	16	2	4	3.71	0.611	0.90	0.81	0.95
	9.3P	15	4	4	4	0	1.00	0.94	1.00
	9.3R	15	4	4	4	0	1.00	0.94	1.00
	9.4P	16	2	4	3.79	0.579	0.93	0.84	0.97
	9.4R	16	2	4	3.79	0.579	0.93	0.84	0.97
	9.5P	15	2	4	3.85	0.555	0.95	0.87	0.98
	9.5R	14	2	4	3.83	0.577	0.94	0.85	0.98
	10aP	16	3	4	3.93	0.267	0.98	0.91	0.99
	10aR	16	4	4	4	0	1.00	0.95	1.00
	10bP	16	3	4	3.86	0.363	0.95	0.87	0.98
	10bR	16	3	4	3.86	0.363	0.95	0.87	0.98
	10cP	16	3	4	3.79	0.426	0.93	0.84	0.97
	10cR	16	3	4	3.71	0.469	0.90	0.81	0.95
	10dP	16	3	4	3.79	0.426	0.93	0.84	0.97
	10dR	16	2	4	3.71	0.611	0.90	0.81	0.95
	10eP	16	3	4	3.79	0.426	0.93	0.84	0.97
	10eR	16	2	4	3.71	0.611	0.90	0.81	0.95
	10fP	16	2	4	3.71	0.611	0.90	0.81	0.95
	10fR	16	2	4	3.71	0.611	0.90	0.81	0.95
	10gP	16	3	4	3.79	0.426	0.93	0.84	0.97
	10gR	16	3	4	3.71	0.469	0.90	0.81	0.95

10hP	15	3	4	3.77	0.439	0.92	0.83	0.97
10hR	15	3	4	3.77	0.439	0.92	0.83	0.97
11aP	16	3	4	3.86	0.363	0.95	0.87	0.98
11aR	16	2	4	3.79	0.579	0.93	0.84	0.97
11bP	16	3	4	3.86	0.363	0.95	0.87	0.98
11bR	16	2	4	3.71	0.611	0.90	0.81	0.95
11cP	16	3	4	3.93	0.267	0.98	0.91	0.99
11cR	16	2	4	3.86	0.535	0.95	0.87	0.98
11dP	16	3	4	3.86	0.363	0.95	0.87	0.98
11dR	16	2	4	3.79	0.579	0.93	0.84	0.97
11eP	16	3	4	3.86	0.363	0.95	0.87	0.98
11eR	16	2	4	3.71	0.611	0.90	0.81	0.95
11fP	16	3	4	3.86	0.363	0.95	0.87	0.98
11fR	16	4	4	4	0	1.00	0.95	1.00
11gP	16	3	4	3.93	0.267	0.98	0.91	0.99
11gR	16	2	4	3.79	0.579	0.93	0.84	0.97
11hP	16	3	4	3.93	0.267	0.98	0.91	0.99
11hR	16	3	4	3.79	0.426	0.93	0.84	0.97
12aP	16	2	4	3.43	0.646	0.81	0.70	0.89
12aR	16	2	4	3.14	0.949	0.71	0.60	0.81
12bP	16	3	4	3.57	0.514	0.86	0.75	0.92
12bR	16	2	4	3.36	0.842	0.79	0.68	0.87
12cP	16	3	4	3.64	0.497	0.88	0.78	0.94
12cR	16	2	4	3.36	0.929	0.79	0.68	0.87
13P	15	3	4	3.69	0.48	0.90	0.80	0.95
13R	15	3	4	3.54	0.519	0.85	0.74	0.92
14aP	16	3	4	3.64	0.497	0.88	0.78	0.94
14aR	16	2	4	3.71	0.611	0.90	0.81	0.95
14bP	16	3	4	3.79	0.426	0.93	0.84	0.97
14bR	16	3	4	3.93	0.267	0.98	0.91	0.99
14cP	15	3	4	3.62	0.506	0.87	0.77	0.93
14cR	15	3	4	3.92	0.277	0.97	0.90	0.99
15aP	14	3	4	3.75	0.452	0.92	0.82	0.96
15aR	14	3	4	3.83	0.389	0.94	0.85	0.98
15bP	14	3	4	3.67	0.492	0.89	0.79	0.95
15bR	14	4	4	4	0	1.00	0.94	1.00
15cP	14	3	4	3.75	0.452	0.92	0.82	0.96
15cR	14	3	4	3.92	0.289	0.97	0.90	0.99

* FACTOR 1 (9 ítems): **SD** (School duties and discipline [Deberes escolares y disciplina])
 FACTOR 2 (13 ítems): **GE** (Goals and expectations [Metas y expectativas])
 FACTOR 3 (5 ítems): **SI** (Social Integration [Integración social])
 FACTOR 4 (9 ítems): **TS** (Teacher's support [Apoyo del profesorado])
 FACTOR 5 (8 ítems): **FS** (Family's support [Apoyo de la familia])

Resultados destacables e interpretación de la V de Aiken:

- Media más baja en Relevancia: 3.00 (ítem 5c). V de Aiken = 0.67, IC90%: [0.55, 0.77]
- Media más baja en Pertinencia: 3.07 (ítem 4a). V de Aiken = 0.69, IC90%: [0.57, 0.79]

- Media más alta en Relevancia / Pertinencia: 4.00. V de Aiken = 1, IC90%: [0.95, 1]
- Las medias del grado de acuerdo fueron 3.65 para Relevancia y 3.68 para Pertinencia.
- Se consideró suficiente Pertinencia / Relevancia de ítem para valores V de Aiken con intervalo de confianza (IC90%) cuyo límite inferior (Li) > 0.5. Implica en términos prácticos una estimación poblacional de la puntuación promedio de los expertos por encima del punto medio [2.5] de la escala de valoración [1-4]. Véase el trabajo de Penfield & Giacobbi (2004) para una descripción detallada de la obtención e interpretación del intervalo de confianza de la V de Aiken en términos de relevancia práctica a nivel poblacional.

Tabla 2. Descripción de los cambios en la redacción de preguntas-secciones e ítems entre la versión inicial y final del cuestionario.

Preguntas / Ítems	Versión inicial	Versión final
Ítem 1d	El profesorado de mi centro escolar está interesado en mí como persona, no sólo como estudiante.	El profesorado de mi centro educativo está interesado en mí como persona, no sólo como estudiante
Ítem 4a	Dedico varias horas semanales a realizar actividades extra-académicas (deporte, música, gimnasio, etc.) fuera del instituto/colegio.	Dedico varias horas semanales a realizar actividades (deporte, música, gimnasio, etc.) fuera del instituto/colegio.
Ítem 5a	Acostumbro a molestar en clase a propósito	Molesto en clase a propósito
Ítem 5b	Acostumbro a contestar al profesor/a de forma educada	Contesto al profesor/a de forma poco educada
Ítem 5c	Acostumbro a utilizar "chuletas" u otros medios para copiar en un examen	Utilizo "chuletas" u otros medios para copiar en un examen
Ítem 5d	Acostumbro a faltar a clase sin justificación	He faltado a clase/s sin justificación
Pregunta 9	A continuación se señalan una serie de posibles motivos por los que has podido escoger los estudios que sigues actualmente. ¿Por qué he escogido los estudios actuales?	A continuación se señalan una serie de posibles motivos por los que has escogido los estudios que sigues actualmente. ¿Por qué has escogido los estudios actuales?
Ítem 9a	Porque me gusta esta especialidad	Porque me gustan
Ítem 9b	Porque no pude entrar en otra u otras especialidades que había elegido	Porque no pude entrar en otros
Ítem 9.3	¿Alguien te ha recomendado que courses estos estudios? [9.2] ¿Quién?	¿Alguien te ha recomendado que courses estos estudios? [9.2] ¿Quién? Puedes elegir más de una opción
Ítem 9.5	Si has respondido afirmativamente, ¿podrías explicar el/los motivo/s? [respuesta abierta]	Si has pensado en abandonar los estudios, ¿Cuál es el motivo/s? Puedes elegir más de una opción [respuesta cerrada]
Ítem 10g	¿Cuál era tu situación durante el curso escolar 2013-14?	¿Cuál era tu situación durante el curso escolar 2014-15? [Eliminada opción 'Otros: especificar' y añadida opción 'Estaba cursando un Programa de Cualificación Profesional Inicial (PCPI/PQPI)']
Ítem 11c	¿Cuál es tu lugar de nacimiento?	¿Cuál es tu lugar de nacimiento? [Añadida opción de comunidad autónoma]
Ítem 14a	Madre o tutora: ¿Cuál es su lugar de nacimiento?	Madre o tutora: ¿Cuál es su lugar de nacimiento? [Añadida opción de comunidad autónoma]
Ítem 14b	Madre o tutora: ¿Qué nivel de estudios tiene?	Madre o tutora: ¿Qué nivel de estudios tiene? [Opciones de respuesta modificadas y ampliadas]
Ítem 14c	Madre o tutora: ¿Tiene empleo o trabajo remunerado?	Madre o tutora: ¿Trabaja actualmente? [Eliminada opción 'No lo sé']
Ítem 15a	Padre o tutor: ¿Cuál es su lugar de nacimiento?	Padre o tutor: ¿Cuál es su lugar de nacimiento? [Añadida opción de comunidad autónoma]
Ítem 15b	Padre o tutor: ¿Qué nivel de estudios tiene?	Padre o tutor: ¿Qué nivel de estudios tiene? [Opciones de respuesta modificadas y ampliadas]
Ítem 15c	Padre o tutor: ¿Tiene empleo o trabajo remunerado?	Padre o tutor: ¿Trabaja actualmente? [Eliminada opción 'No lo sé']

Referencias

Penfield, R. D., & Giacobbi, P. R. (2004). Applying a Score Confidence Interval to Aiken's Item Content-Relevance Index. *Measurement in Physical Education and Exercise Science*, 8(4), 213–225. https://doi.org/10.1207/S15327841MPEE0804_3